

Poznaj swoje lokalne jedzenie

agr
BRIDGES

Spis treści

Spis treści.....	2
Wprowadzenie.....	4
Skróty.....	5
KŁDŹ i lokalna żywność w Europie.....	6
Rozumienie KŁDŹ.....	7
Zrozumieć lokalną żywność.....	12
Oferowane produkty wysokiej jakości, świeże i zdrowe.....	14
Przejrzystość i identyfikowalność produktu.....	16
Wygoda/wydajność/łatwy dostęp.....	18
Interakcje producent-konsument (korzyści społeczne).....	20
Jak znaleźć lokalną żywność w KŁDŹ.....	23
Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS).....	24
Twarzą-w-twarz.....	25
Lokalny handel żywnością.....	26
Handel żywnością on-line.....	27
Ulepszona logistyka.....	29
Korzyści ze zdrowej diety.....	30

Spis treści

Zmiana nawyków.....	37
Szkolenia i edukacja.....	40
Informacje ogólne i wskazówki.....	42
Środki oraz techniki inspirowania i nauczania.....	42
Jak być dobrym moderatorem.....	46
Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych.....	47
Organizowanie działań związanych z przekazywaniem wiedzy –webinarium jako przypadek sukcesu.....	50
Kluczowe idee.....	53
Przydatne zasoby i materiały.....	61
Przypadki sukcesu dla konsumentów.....	61
Materiały dla dzieci.....	67
Przydatne linki.....	71
Bibliografia.....	79
Aneks.....	85
Aneks I –Arkusze informacyjne –Status SFSC w różnych krajach.....	85

Wprowadzenie

W projekcie agroBRIDGES proponuje się opracowanie ram współpracy wielu podmiotów w sektorze rolnym i zestawu praktycznych narzędzi wsparcia w celu połączenia producentów i konsumentów w nowych modelach biznesowych i marketingowych dla tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC), ponieważ są one prostym sposobem na poprawę pozycji rynkowej lokalnych producentów i zmniejszenia marży pośredników.

Chociaż nadal istnieją nieuczciwe warunki handlowe, słabe zachęty i złożone relacje z konsumentami, agroBRIDGES pozwala producentom w pełni wykorzystać potencjał, umożliwiając im zdobycie wiedzy, która będzie wspierać lepsze podejmowanie decyzji, lepsze relacje z instytucjami zamawiającymi i konsumentami, a także tworzyć strategiczne sojusze w celu zwiększenia konkurencyjności rolników.

Niniejszy podręcznik skierowany jest do instytucji edukacyjnych i konsumentów, by pomóc zwiększyć świadomość znaczenia krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnej żywności w naszym społeczeństwie. Podręcznik został podzielony na dwie główne części:

1 Przedstawienie podstawowych pojęć: w tej części znajdują się wszystkie potrzebne informacje na temat lokalnej żywności, krótkich łańcuchów dostaw i zdrowej diety.

2 Podnoszenie świadomości i inspirowanie innych: ta część została opracowana w celu zapewnienia umiejętności potrzebnych podczas szkolenia innych osób; znajdują się w niej również wskazówki dotyczące wykonywania działań związanych z transferem wiedzy.

Oprócz tych części w podręczniku znajdują się materiały informacyjne, które można dostosować do własnych potrzeb i które mogą być wykorzystane w szkoleniach zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także odpowiednie informacje dla poszczególnych krajów.

Skróty

B2B	Business-to-Business – Biznes z Biznesem
B2C	Business-to-Consumer – Biznes z Klientem
CAP	Common Agricultural Policy
WPR	Wspólna Polityka Rolna
UE	Unia Europejska
RDP	Rural Development Programmes
PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
SFSCs	Short Food Supply Chains
KŁDŻ	Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności
RWS	Rolnictwo Wspierane Społecznie (przez Społeczeństwo)

KŁDŹ i lokalna żywność w Europie

KŁDŹ i lokalna żywność w Europie

Rozumienie KŁDŹ

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (KŁDŹ – SFSC) w UE są częścią Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i są promowane poprzez zachęty prawne i polityczne od 2014 r. w ramach krajowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Definicja tego, czym jest Krótki Łańcuch Dostaw Żywności, pozostaje niejasna wśród naukowców i decydentów, ale jest powszechnie rozumiana jako „łańcuch dostaw, który ma ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych, zaangażowanych we współpracę, lokalny rozwój gospodarczy oraz bliskość geograficzną i społeczną oraz w relacje między producentami, przetwórcami i konsumentami” (UE, 2013).

Lokalne jedzenie

„Jest produkowane w niewielkiej odległości od miejsca, w którym jest spożywane, często towarzyszy mu struktura społeczna i łańcuch dostaw inny niż funkcjonujący w dużych sieciach supermarketów”; (Waltz, 2011).

Krótki łańcuch dostaw żywności(SFSC)

Dla celów projektu agroBRIDGES opracowano i uzgodniono jasną i łatwą do zrozumienia definicję: Krótkie łańcuchy dostaw żywności mają jak najmniej punktów pośrednich między producentem żywności a jej konsumentami.

Konsument

„Osoba, która kupuje towary lub usługi na własny użytek”; (Cambridge University Press, 2018).

Łańcuch dostaw

Może być zdefiniowany jako „kompletny system wytwarzania i dostarczania produktu lub usługi, od początkowego etapu pozyskiwania surowców do ostatecznej dostawy produktu lub usługi do użytkowników końcowych”; (CFI Education, 2021).

Jak wyjaśniono w części poświęconej kluczowym pojęciom, na potrzeby projektu agroBRIDGES opracowano i uzgodniono definicję, która jest jasna i łatwa do zrozumienia: Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności mają jak najmniej powiązań między producentem żywności a konsumentem /obywatelem spożywającym żywność. KŁDŹ poprawia pozycję na rynku lokalnych producentów i zmniejsza marżę pośredników, umożliwia uzyskanie świeższych produktów, przy niższych kosztach dystrybucji i bardziej sprawiedliwym wynagrodzeniu dla producenta.

Producent żywności

„Osoba, która uprawiała, hodowała, przetwarzała, przygotowywała, produkowała, lub w inny sposób tworzyła wartość dodaną produktu spożywczego”; (Law Insider, 2017).

Świeży

W odniesieniu do owoców i warzyw oznacza te, które nie zostały przetworzone (np. oferowane w puszcze, marynowane, zakonserwowane lub zamrożone); (Loades, 2017).

KŁDŹ są identyfikowane jako bardziej zrównoważony sposób produkcji, przetwarzania i/lub sprzedaży żywności, który wskazuje na „zwrot ku jakości” zarówno w rolnictwie, jak i konsumpcji. KŁDŹ można rozumieć jako łańcuchy dostaw związane ze „sprzedażą w pobliżu” w tym sensie, że lokalnie produkowana lub przetwarzana żywność jest serwowana lokalnym konsumentom, gdzie liczba pośredników jest zminimalizowana, a idealnym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt między producentem a konsumentem plus sposób na zwiększenie przychodów/dochodów dla rolników/producentów.

Możemy znaleźć różne rodzaje KŁDŹ: między innymi sprzedaż w gospodarstwie, na targowiskach, dostawy internetowe, dostawy w kartonach, system „sam zbieram” i rolnictwo wspierane przez społeczność (RWS).

Znaczenie tego modelu zależy od jego wkładu „w bardziej pozytywną, sprawiedliwą, zdrową i zrównoważoną ścieżkę rozwoju” oraz jego zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Sprzedaż w pobliżu

Model ten obejmuje zarówno sprzedaż faase-to-fase (gdy konsumenci kupują bezpośrednio, ufając w osobistą interakcję), jak i sprzedaż bliską (gdzie żywność jest produkowana i sprzedawana w danym regionie produkcji) (konsorcjum agroBRIDGES, 2021).

Targ rolny

„Fizyczny rynek detaliczny, na którym rolnicy mogą sprzedawać swoje własne produkty, a także inne przetworzone towary bezpośrednio konsumentom”. (Projekt Strong2food, 2020)

KŁDŹ i lokalna żywność w Europie

Kumpulainen i in. (2018) podkreślają rolę, jaką KŁDŹ odgrywają społecznie i gospodarczo na poziomie społeczności w ułatwianiu rozwoju obszarów wiejskich. Same wartości i znaczenia przypisywane KŁDŹ oraz ich pochodzenie mogą rozwijać poczucie dumy, spójności społecznej i przynależności (Peters, 2012). Ponadto KŁDŹ mogą animować lokalne życie społeczne, gdzie targowiska mogą stać się nawet miejscem spotkań dla miejscowej ludności.

Z perspektywy społecznej KŁDŹ zwiększają lub pomagają w recykulacji dochodów społeczności i tworzeniu nowych miejsc pracy (Peters, 2012; Wittman, Beckie i Hergesheimer, 2012).

W ramach projektu SMARTCHAIN and the STRENGTH2FOOD podsumowano różne korzyści płynące z KŁDŹ na poniższych ilustracjach:

Korzyści ekonomiczne wynikające z krótkich łańcuchów dostaw żywności:

Rysunek 2. Korzyści ekonomiczne KŁDŹ

Korzyści społeczne wynikające z krótkich łańcuchów dostaw żywności:

Rysunek 3. Korzyści społeczne płynące z KŁDŹ

Korzyści środowiskowe wynikające z krótkich łańcuchów dostaw żywności:

Rysunek 3. Korzyści środowiskowe płynące z KŁDŹ

Wszystko to jest kompilacją ogólnych korzyści, które moglibyśmy znaleźć w wielu KŁDŹ, ale nie oznacza to, że każdy KŁDŹ je zapewni.

Ponadto korzyści płynące z KŁDŹ przyczyniają się do realizacji różnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), jak widać na Ryc. 4.

Cele Zrównoważonego Rozwoju i krótkie łańcuchy dostaw

1 Brak ubóstwa

2 Brak głodu

5 Równość płci

8 Godna praca i wzrost gospodarczy

9 Przemysł, innowacje i infrastruktura

11 Zrównoważona struktura miast i społeczności

12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

13 Działania na rzecz klimatu

Zrozumieć lokalną żywność

Żywność lokalna to ta „produkowana w niewielkiej odległości od miejsca jej spożycia, której często towarzyszy struktura społeczna i łańcuch dostaw odmienny od systemu supermarketów na dużą skalę”. Jest to zgodne z definicją KŁDŹ, ponieważ sugeruje, że istnieje niewiele ogniw pośrednich między producentem żywności a konsumentem końcowym.

W przeglądzie badań KŁDŹ Feldmann i Hamm (2015) stwierdzili, że zaufanie do łańcucha dostaw żywności i przekonanie, że lokalna żywność jest zdrowsza, są ważnymi czynnikami wspierającymi KŁDŹ. Świeżość i zdrowotność należą do najważniejszych cech charakterystycznych dla konsumentów (Kvam i Bjørkhaug, 2015).

W ramach projektu agroBRIDGES przeprowadzono ankiety w różnych regionach, a wyniki sugerują, że główną motywacją konsumentów kupujących produkty KŁDŹ są „cechy jakościowe produktu pod względem smaku, świeżości i zdrowotności”.

KŁDŹ są na różne sposoby powiązane z lokalnym rolnictwem i lokalną żywnością. Należy podkreślić, że KŁDŹ to nie tylko lokalna żywność, ponieważ koncepcja ta koncentruje się na „zapewnieniu, że produkcja, przetwarzanie, handel i konsumpcja odbywają się w obrębie określonych granic geograficznych, bez brania pod uwagę czegokolwiek poza lokalizacją zaangażowanych podmiotów”. Oznacza to, że nawet jeśli wielokrotnie KŁDŹ dotyczą lokalnych rynków żywności, to KŁDŹ to nie tylko lokalna żywność.

Lokalna żywność jest uważana za zdrową, ponieważ zwykle zużywa „mniej środków, takich jak pestycydy, nawozy syntetyczne, pasza dla zwierząt, woda i energia”. Te cechy oznaczają nie tylko korzyści zdrowotne, ale także środowiskowe, ponieważ lokalna żywność zwykle wymaga mniej opakowań i mniej energii do przechowywania w porównaniu z żywnością sprzedawaną w supermarketach.

W związku z korzyściami płynącymi z KŁDŹ można wymienić następujące zalety lokalnej żywności:

Możemy szczegółowo omówić każdą z tych zalet, aby udowodnić to, jak ważne są KŁDŹ dla naszego społeczeństwa i dlaczego powinniśmy je wspierać. Zamieszczono konkretne przykłady z różnych krajów, pochodzące z badań przeprowadzonych w ramach projektu agroBRIDGES, aby lepiej zrozumieć, jakie korzyści można odnieść z kupowania lokalnej żywności od KŁDŹ.

Oferowane produkty wysokiej jakości, świeże i zdrowe

Dla wielu konsumentów KŁDŹ stanowią sposób na dostęp do wysokiej jakości, świeżych produktów pozyskiwanych lokalnie i są oni gotowi do zastosowania tych łańcuchów dostaw w swoich procesach decyzyjnych dotyczących zakupów [15]. KŁDŹ zwykle dostarczają surowe produkty, najczęściej warzywa, owoce i żywność ekologiczną, które, jak zostanie wyjaśnione w następnej sekcji, są podstawowymi produktami zapewniającymi zdrową dietę.

Istnieją już mocne dowody na to, że konsumenci kojarzą lokalną żywność z dobrym smakiem, świeżością, czystością i pozytywnym nastawieniem na środowisko (Pelto-Huikko, 2013). Jest to argument dominujący w krajach śródziemnomorskich, takich jak Grecja, w których lokalna żywność jest często postrzegana jako bezpieczna i przyjazna środowisku opcja.

Aspekty żywieniowe związane z większą świeżością produktów, uwaga producentów w komunikowaniu zdrowego wykorzystania surowców oraz społeczne trendy zdrowego stylu życia promują również spożycie lokalnej żywności z KŁDŹ w krajach takich jak Włochy, Litwa czy Polska .

Dodatkowo we Francji kolejne kryzysy zdrowotne (choroba szalonych krów, ptasia i świńska grypa, COVID) zwiększają atrakcyjność KŁDŹ i popyt na lokalne i ekologiczne dostawy.

Należy również wspomnieć, że zglobalizowane łańcuchy żywnościowe zmieniają również koncepcję sezonowości, która jest w dużej mierze uznawana za kluczowy składnik zrównoważonej i zdrowej diety. Ogólnie rzecz biorąc, „lokalność” żywności jest powiązana ze „zdrowotnością” poprzez powiązanie ze świeżością, sezonowością i przystępnością cenową. [19]

Zdrowa dieta

„Zdrowa dieta oznacza optymalne spożycie kalorii i składa się w dużej mierze z różnorodnych środków spożywczych pochodzenia roślinnego, niewielkich ilości żywności pochodzenia zwierzęcego, zawiera przede wszystkim tłuszcze nienasycone oraz ograniczone ilości ziaren rafinowanych, wysoko przetworzonej żywności i dodanych cukrów”; (EAT-Lancet Commission, 2019

Przejrzystość i identyfikowalność produktu

Konsumenci postrzegają dane o metodach produkcji, informacje o rolnikach oraz wartości społeczne producentów jako wartość dodaną wzmacniającą ich wybory konsumpcyjne [16].

Fińskie badanie ujawniło, że coraz więcej konsumentów dokonuje świadomych wyborów etycznej i odpowiedzialnie produkowanej żywności (VNS, 2017). Najlepszą opcją dla konsumentów, którzy obawiają się o stan środowiska, byłoby kupowanie sezonowych produktów lokalnych od producentów, którzy stosują ekologiczne metody produkcji lub są certyfikowanymi producentami ekologicznymi.

Ważne jest, aby zrozumieć, że żywność, w szczególności owoce i warzywa, zaczyna tracić swoje składniki odżywcze w ciągu pierwszych 24 godzin po zbiorze i dlatego lokalna żywność oferowana w KŁDŹ jest wielokrotnie świeższa i zawiera dużo składników odżywczych. Ponadto KŁDŹ oferują żywność, która nie jest normalnie narażona na działanie produktów chemicznych lub innych sztucznych utrwalczy, ponieważ nie są one przeznaczone do transportu na duże odległości.

Za decyzją wielu konsumentów o kupowaniu lokalnej żywności od KŁDŹ przemawia fakt, że można zaufać lokalnym producentom i docenia się możliwość śledzenia pochodzenia produktu. Konsumenti mogą uzyskać dostęp do bardziej precyzyjnych informacji podczas spotkań z ludźmi, którzy produkują żywność, i należy zauważyć, że „lokalni rolnicy zazwyczaj koncentrują się na zdrowiu gleby i bezpiecznych praktykach uprawy, zwłaszcza jeśli prowadzą uprawy ekologiczne, a praktyki te zazwyczaj oznaczają lepszy smak, bardziej pożywne produkty.”

We Włoszech, dzięki modelom KŁDŹ, konsumenci mogą bezpośrednio poznać techniki produkcji i bezpośrednio dostrzec aspekty, które najbardziej cenią, odwiedzając gospodarstwa lub rozmawiając bezpośrednio z producentami.

Rolnictwo

„Działalność polegająca na uprawie roślin lub hodowli zwierząt w gospodarstwie”; (Collins, 2017).

Wygoda/wydajność/łatwy dostęp

Jak zostanie wyjaśnione później, konsumenci mogą uzyskać dostęp do lokalnej żywności różnymi kanałami i wybrać najbardziej odpowiedni w zależności od okoliczności i własnych preferencji.

Na przykład w Holandii, według Tackena i in. (2021) głównym kanałem sprzedaży produktów KŁDŹ są supermarkety, a następnie inne kanały, takie jak hotele, restauracje i kawiarnie (HoReCa) oraz sklepy rolnicze.

W Danii kanały tradycyjne, takie jak zielone rynki w miastach i sklepy rolne, przeżywają ponownie boom. Kanały te są uzupełniane przez nowsze modele biznesowe, takie jak dostawy w pudełkach i sprzedaż online, podczas gdy we Włoszech dominuje system boksów dostarczanych za pomocą rowerów.

Handel elektroniczny ma znaczący wkład w rozwój KŁDŹ w krajach takich jak Finlandia czy Dania. Trend ten przyspieszył podczas kryzysu COVID-19 i jest szczególnie napędzany przez nowych klientów, którzy po raz pierwszy próbują kupić żywność online (Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności).

Sklep rolniczy

„Detaliczny punkt sprzedaży, który sprzedaje produkty bezpośrednio z gospodarstwa”; (Strength2food project, 2020).

Skryzynka abonamentowa

„Porozumienie, w ramach którego konsumenci płacą stałą kwotę za uzgodnioną ilość warzyw, owoców lub innych produktów, które mają być regularnie dostarczane do ich domów”; (Strength2food project, 2020).

Inne podejście można zobaczyć w Łotwie, gdzie niektóre KŁDŹ są częścią tradycyjnego stylu życia w społecznościach wiejskich, a także częściowo w miastach. Najbardziej rozpoznawalne są targi – jarmarki rolnicze. Modele konsumpcji własnej i własnej produkcji są normą w wielu gospodarstwach domowych, zwłaszcza w społecznościach wiejskich, a nadwyżka produkcji to ta, która jest sprzedawana bezpośrednio klientom, którymi są zazwyczaj przyjaciele, sąsiedzi i krewni, tworząc w ten sposób mikro KŁDŹ.

W Turcji produkty są sprzedawane lokalnym sklepikom, warzywniakom, przedsiębiorstwom zajmującym się żywnością/napojami na rynkach hurtowych i ostatecznie docierają do konsumentów za pośrednictwem tych przedsiębiorstw.

W każdym kraju konsumenci mają do wyboru różne opcje, gdy chcą uzyskać dostęp do lokalnej żywności za pośrednictwem KŁDŹ, a każda z opcji ma pewne zalety i wady, jak wyjaśniono w sekcji „Znajdowanie lokalnej żywności w KŁDŹ”.

Sprzedaż hurtowa

„Działalność w zakresie sprzedaży towarów w dużych ilościach i po niskich cenach, zazwyczaj odsprzedawanych przez detalistów z zyskiem”; (Lexico, 2021).

Interakcje producent-konsument (korzyści społeczne)

Kiedy konsumenci kupują lokalną żywność pochodzącą z KŁDŹ, dochodzi do interakcji społecznych, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

KŁDŹ pozwalają budować większe zaufanie między producentami a konsumentami oraz wzmacniać poczucie wspólnoty i uczestnictwa. Istnieją dowody na to, że KŁDŹ odgrywają ważną rolę w społecznościach lokalnych w regionie, sprzyjając interakcji i powiązaniom między rolnikami a konsumentami, promując w ten sposób rozwój zaufania.

Modele takie jak Solidarnościowe Grupy Zakupowe zakładają aktywny udział konsumentów, skupiając ich wokół wspólnego celu. Z drugiej strony modele takie jak Zielone Targi pozwalają producentom skonkretyzować wspólne działania w celu przyciągnięcia konsumentów.

Wspólna grupa zakupowa

„Grupa ludzi, np. gospodarstwa domowe, która współpracuje przy zakupie żywności i innych produktów bezpośrednio od rolników”; (Strength2food project, 2020).

Ponadto ta interakcja i powiązania odnoszą się do wartości społecznych, przede wszystkim zapewnieniu konsumentom produktów wysokiej jakości po uczciwych cenach. Na przykład w Grecji konsumenci chcą wspierać lokalną produkcję ze względów ekologicznych i etycznych (uczciwy handel lub wsparcie lokalnej gospodarki).

W Finlandii i Francji produkcja lokalnej żywności buduje kapitał społeczny poprzez współpracę i tworzenie zaufania między różnymi podmiotami, co z kolei zwiększa popyt na lokalną żywność i poprawia możliwości marketingowe (Głowacki-Dudka i in., 2012). Czynniki podkreślane przez klientów kupujących lokalną żywność, w tym uczciwość, interakcja, duch wspólnoty i zaufanie, można uznać za kapitał społeczny lokalnych firm spożywczych (LähiSos, 2017).

Konsumentom lokalna żywność kojarzy się również z interakcją z producentem żywności, zwykle małym, lokalnym producentem. Konsumenci doceniają historię i doświadczenie, często kojarząc ją z lokalną żywnością. Opowiadanie historii jest często związane z tradycjami kulinarnymi i kulturą regionu, z których konsumenci są dumni i chcą je zachować. (Pelto-Huikko, 2013)

We Włoszech ułatwieniem w rozwoju KŁDŹ i zwiększaniu dostępu do lokalnej żywności jest duża liczba instytucji zrzeszających producentów i przetwórców (stowarzyszenia, konsorcja, spółdzielnie, działania pod wspólną marką itp.). Płynniejsze połączenie między producentami a konsumentami pozwala wzmocnić symboliczne, informacyjne i percepcyjne powiązania między miastem a wsią.

W Danii, w większych miastach, społeczności żywnościowe są postrzegane jako zupełnie nowy sposób na dostęp do lokalnych produktów, co powoduje bardzo bliskie relacje między producentem a konsumentem.

KŁDŹ ma znaczący wpływ na zmniejszenie nierówności między regionami, dostawcy produktów (rolnicy) zwykle działają na obszarach wiejskich, podczas gdy konsumenci działają w dużych miastach. Powoduje to, że w ramach KŁDŹ przepływy pieniężne dokonują się z regionów bogatych do biednych, co pomaga zwiększyć konsumpcję i tworzyć miejsca pracy w biedniejszych regionach. Ma to pozytywny wpływ na ograniczenie migracji wewnętrznych ze wsi i małych miasteczek do dużych miast.

Na przykład w Danii produkcja klastra żywnościowego, bezpośrednio i pośrednio, daje zatrudnienie 189 000 osób, co odpowiada 6,3% całkowitego zatrudnienia w Danii. W gminach wiejskich 12,8% miejsc pracy jest związanych z produkcją dla klastra żywności.

Jak znaleźć lokalną żywność w KŁDŹ

W ramach projektu agroBRIDGES zidentyfikowano różne modele biznesowe i marketingowe KŁDŹ, dostarczając tym samym przegląd sposobów pozyskiwania lokalnej żywności za pośrednictwem KŁDŹ przez konsumentów.

Różne łańcuchy działań, które mają miejsce w całym procesie, w którym produkt jest wytwarzany i dostarczany konsumentom końcowym, kształtują łańcuch dostaw żywności. Na różnych etapach łańcucha różne zaangażowane podmioty przejmują, wykonują i dostrajają wynik, oferując i dodając wartość do całego łańcucha dostaw żywności (tj. rolnicy, przetwórcy, dystrybutorzy i detaliści).

Ta sekcja ma na celu zilustrowanie modeli biznesowych zidentyfikowanych w ramach projektu agroBRIDGES, pokazanie różnych kanałów dostępnych w każdym z nich, a także zalet i wad. W ten sposób konsumenci mają możliwość analizowania i decydowania o tym, jak uzyskać dostęp do lokalnej żywności.

Sprzedawca detaliczny

„Osoba lub firma, która sprzedaje towary w stosunkowo małych ilościach do bezpośredniego użytku lub konsumpcji, a nie w celu odsprzedaży”; (Lexico, 2021).

Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS)

W tym przypadku lokalni konsumenci działają jako współwłaściciele, funkcjonuje partnerska współpraca z lokalnymi supermarketami i sklepami rolniczymi. Producenci i konsumenci zawierają umowę, na mocy której konsumenci płacą ustaloną składkę członkowską lub oferują swoją pracę (lub obie) w zamian za produkty.

Dlaczego warto wybrać te kanały

- Wysokiej jakości żywność dla lokalnej społeczności przy użyciu zrównoważonych metod uprawy
- Rekomendacje sprzedawców bezpośrednich dostępne dla bardziej spersonalizowanego podejścia
- Dostarczanie świeżej i zdrowej żywności przy jednoczesnym zwiększaniu społecznej identyfikacji
- Szeroka gama produktów zamiast dużej ilości
- Doświadczenie z pierwszej ręki, znajomość produktu i identyfikowalność
- Interakcja producent-konsument
- Dostępna wysokiej jakości, świeża i zdrowa żywność

Cotygodniowe dostawy to także jedna z cech charakterystycznych tego modelu biznesowego, który wykorzystuje następujące kanały dotarcia do konsumentów:

- Sam zbieram
- Centralne miejsce dystrybucji
- Dystrybucja na zielonym rynku
- Dostawa do domu
- Dystrybucja zbiorcza

Dlaczego nie warto wybierać tych kanałów

- Konsumenci mogą czuć się przytłoczeni możliwością otrzymania dużej ilości zróżnicowanej żywności
- Wyższe ceny w porównaniu do standardowych rynków

Rolnictwo wspierane przez wspólnotę W skrócie CSA (ang. Community Supported Agriculture); jest to model partnerstwa między konsumentami i producentami „w którym konsumenci dzielą się częścią ryzyka, decyzjami i korzyściami z produkcji”, (Short Food Supply Chain Network, 2019). Obie strony korzystają z tego, że producenci otrzymują stabilne i bezpieczne dochody, a konsumenci mają dostęp do świeżych produktów.

Społeczność lokalna

Grupa osób w lokalnym obszarze geograficznym; (Stands4 LLC, 2021).

Twarzą-w-twarz

Producenci sprzedają swoje produkty bezpośrednio klientom, zwiększając przejrzystość i zaufanie oraz minimalizując marnowanie żywności. Nawet jeśli model subskrypcyjny jest również dostępny, główne kanały obejmują:

- sprzedaż bezpośrednio na miejscu lub blisko miejsca produkcji
- imprezy okolicznościowe i targi, imprezy rolnicze
- targowiska plenerowe, targowiska lokalne

Dlaczego warto wybrać te kanały

- Szeroka gama lokalnych produktów
- Dostępne bezpośrednie informacje o pochodzeniu produktów i warunkach uprawy
- Wysoka jakość produktów, uczciwe ceny i łatwa dostępność
- Znajomość produktów z pierwszej ręki oraz identyfikowalność
- Interakcja producent-konsument
- Dostępna wysokiej jakości, świeża i zdrowa żywność

Dlaczego nie warto wybierać tych kanałów

- Nieregularne dostawy
- Wysokie ceny
- Konieczność dopasowania już ustalonych harmonogramów do własnej dostępności czasowej

Marnowanie jedzenia

„Odnosi się do żywności nadającej się do spożycia, która jest świadomie wyrzucana na etapach sprzedaży detalicznej i konsumpcji” lub do żywności utraconej po zbiorach; (EAT-Lancet Commission, 2019).

Lokalny handel żywnością

W tym modelu produkty lokalne są dostępne dla klientów w sklepach ze zdrowymi i ekologicznymi produktami, w wygodnej lokalizacji. W skład tego modelu wchodzi różne kanały:

- Sklepy specjalistyczne i targowiska
- Targowiska z rejestracją pośredników
- Sklepy zbiorcze lokalnych rolników
- Małe, wyspecjalizowane lokalne sklepy
- Dedykowane miejsca w supermarketach

Dlaczego warto wybrać te kanały

- Konsumenci mogą kupować wszystkie lokalne produkty w jednym miejscu.
- Dostępne bezpośrednie informacje o źródle żywności
- Dostęp do wysokiej jakości produktów po uczciwych i rozsądnych cenach
- Doświadczenie z pierwszej ręki, znajomość produktu i identyfikowalność
- Interakcja producent-konsument
- Dostępne zdrowe i wysokiej jakości produkty

Dlaczego nie warto wybierać tych kanałów

- Brak możliwości regularnego składania zamówień
- Mała elastyczność, ponieważ zamówione produkty są dostarczane w określonych lokalizacjach oraz w określonych godzinach

Pośrednik

Osoba lub organizacja, która przekazuje propozycje między dwiema osobami lub grupami; (Collins, 2021).

Lokalny sklep

„Niezależna lokalna firma sprzedająca produkty lokalnej społeczności”; (Strength2food project, 2020).

Handel żywnością on-line

W tym przypadku możemy mówić o platformach internetowych, które handlują i dostarczają towary rolne, aby zapewnić obywatelom dostęp do lokalnych i naturalnych towarów ze zrównoważonych i zorientowanych na kwestie społeczne źródeł. Istnieją również metody subskrypcyjne zwiększające zaangażowanie stron.

Dlaczego warto wybrać te kanały

- Elastyczność czasowa, narzędzia i platformy internetowe ułatwiają zamawianie lokalnej żywności ekologicznej
- Dostawa do domu lub siedziby firmy (łatwość konsumpcji)
- Szybka, rzetelna obsługa zamówień
- Obywatele mają dostęp do lokalnych i naturalnych dóbr ze zrównoważonych i społecznych źródeł
- Dostępne wysokiej jakości i zdrowe produkty

Dzięki różnym kanałom model ten przynosi również korzyści średnio-dużym miastom, ponieważ umożliwia połączenie rynków lokalnych i rolniczych z użytkownikami końcowymi:

- Platforma i witryna e-commerce
- Dostawa pudełkowa
- Pojazdy dostawcze do jazdy miejskiej
- Sieć agentów współpracy i dystrybucji.

Dlaczego nie warto wybierać tych kanałów

- Brak bezpośrednich informacji o źródle żywności
- Doświadczenie konsumentkie bez bezpośredniego kontaktu z producentem

Więcej informacji na temat KŁDŹ w różnych obszarach geograficznych podsumowano w 12 arkuszach informacyjnych, które można znaleźć w Załączniku I.

Ponadto zebrano 51 dobrych praktyk z różnych krajów w całej Europie w celu rozpowszechniania sprawdzonych działań, aby użytkownicy końcowi mogli ocenić, który model im najbardziej pasuje. Praktyki te są dobrym sposobem na zrozumienie, w jaki sposób konsumenci wchodzą w interakcję z KŁDŹ i jakie korzyści uzyskują, a można zapoznać się z nimi na stronie internetowej Projektu **agroBRIDGES**.

Ulepszona logistyka

Ostatni model biznesowy zidentyfikowany w projekcie agroBRIDGES odnosi się do usprawnienia logistyki i opiera się na ujednoczeniu opakowań, obniżeniu kosztów transportu oraz zaangażowaniu pośredników, takich jak firmy transportowe czy firmy kurierskie.

Wspomniane modele biznesowe adresowane były do różnych segmentów klientów, w większości konsumentów indywidualnych, małych sklepów lub grup. Tymczasem model ten jest skierowany do segmentów klientów B2B i B2C. W tym sensie konsumenci to nie tylko użytkownicy indywidualni, ale także sklepy spożywcze i ze zdrową żywnością, stołówki w zakładach pracy, firmy, szkoły czy uczelnie.

Następuje współpraca między producentami w celu stworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu usprawnienia transportu i pakowania

Dlaczego warto wybrać te kanały

- Wysokie standardy jakości gwarantują świeżość produktów
- Transportem zajmuje się firma wyspecjalizowana w żywności ekologicznej i produktach o krótkim terminie przydatności
- Konkurencyjna cena
- Identyfikowalność jakości i pochodzenia żywności

Dlaczego nie warto wybierać tych kanałów

- Żywność dystrybuowana w określonych ośrodkach i lokalizacjach
- Brak dostępnych rekomendacji sprzedawców bezpośrednich

Korzyści ze zdrowej diety

Korzyści ze zdrowej diety

Po przyjrzeniu się KŁDŻ i ich powiązaniu z lokalną żywnością, możemy teraz kupić się na korzyściach płynących ze zdrowej diety.

Jak wyjaśniono w części poświęconej kluczowym pojęciom, zdrowa dieta to „optymalne spożycie kalorii i składa się w dużej mierze z różnorodnych pokarmów roślinnych, niewielkich ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego, zawiera raczej tłuszcze nienasycone niż nasycone oraz ograniczone ilości rafinowanych ziaren, żywności wysoko przetworzonej i dodatków cukru”.

Zdrowa dieta nie powinna być rozumiana jako coś ogólnego i mającego bezpośrednie zastosowanie do wszystkich bez wyjątku osób, ponieważ należy wziąć pod uwagę pewne aspekty, jak wiek, cechy indywidualne, warunki geograficzne i demograficzne itp. Ponadto korzyści ze zdrowej diety mogą być różne dla dorosłych i dzieci.

Na Rysunku 1 Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (2021) podsumowały główne korzyści, jakie zdrowa dieta przynosi dorosłym i dzieciom. Większość korzyści jest dokładnie taka sama, podczas gdy inne są związane z określonymi sytuacjami w zależności od wieku.

Żywność pochodzenia roślinnego

Owoce, warzywa, orzechy, nasiona
i zboża pełnoziarniste.

Korzyści ze zdrowego odżywiania dla dorosłych

Może pomóc ci żyć dłużej

Obniża ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów

Utrzymuje zdrową skórę, zęby i oczy

Wspiera zdrowe ciążę i karmienie piersią

Wspiera mięśnie

Wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego

Zwiększa odporność

Wzmacnia kości

Pomaga osiągnąć i utrzymać prawidłową wagę

Korzyści ze zdrowego odżywiania dla dzieci

Utrzymuje
zdrową skórę,
zęby i oczy

Wspomaga
rozwój mózgu

Wspiera
mięśnie

Wspiera
zdrowy wzrost

Pomaga osiągnąć
i utrzymać
prawidłową
wagę

Zwiększa
odporność

Wzmacnia
kości

Wspomaga funkcjo-
nowanie układu
pokarmowego

Możemy teraz zebrać niektóre korzyści dla dorosłych w dwie grupy, w pierwszej koncentrują się na zapobieganiu chorobom, podczas gdy w drugiej mają na celu poprawę zdrowia, co w dłuższej perspektywie zapobiega również pewnym schorzeniom:

1

Zapobieganie chorobom: Należy podkreślić, że zdrowa żywność pomaga utrzymać odpowiednią wagę, co w wielu przypadkach jest czynnikiem ryzyka niektórych chorób. Zdrowa dieta może przynieść wiele korzyści, chroniąc organizm przed niektórymi chorobami, takimi jak „otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, niektóre rodzaje raka i choroby układu kostnego”

- Choroby serca: rodzaj spożywanej przez nas żywności może mieć bezpośredni wpływ na nasze ciśnienie krwi, co może prowadzić do zawału lub innych chorób serca. Inne badania wskazują, że dzięki zmianom stylu życia, takim jak zwiększenie aktywności fizycznej i zdrowe odżywianie, można „zapobiegać do 80% przedwczesnych chorób serca i diagnoz udarów mózgu”.

- Ryzyko raka: można je zmniejszyć na dwa sposoby. Z jednej strony przeciwutleniacze zawarte w określonych produktach spożywczych mogą chronić komórki przed uszkodzeniem. Z drugiej strony, jeśli ograniczy się spożycie tłuszczów nasyconych lub żywności z dużą ilością dodanego cukru, można również zapobiegać niektórym nowotworom, takim jak nowotwór przewodu pokarmowego.

- Problemy z kośćmi: żywność z dużą ilością wapnia i magnezu pomaga wzmocnić kości, minimalizując ryzyko niektórych chorób, takich jak osteoporoza.

2

Popraw swój ogólny stan zdrowia: zdrowa żywność wpływa na inne aspekty Twojego życia osobistego, oprócz zapobiegania tylko chorobom.

- **Zdrowie mózgu:** Twój mózg może również odnieść korzyści, ponieważ zdrowa dieta poprawia pamięć i wzmacnia funkcje poznawcze.

- **Spanie:** zmniejszenie spożycia tłuszczów nasyconych, alkoholu lub kofeiny pomoże Ci w spokojnym śnie

- **Nastrój:** niektóre badania wykazały, że rodzaj spożywanego jedzenia może mieć wpływ na objawy depresji i zmęczenia. Na przykład dieta o wysokim ładunku glikemicznym może nasilić te objawy.

- **Zdrowe jelita:** jedzenie, które spożywasz, może pomóc dobrym bakteriom rozwijać się w jelicie grubym, ułatwiając pełnienie ich roli w metabolizmie i trawieniu.

Wszystko to sprawia, że łatwiej zrozumieć, dlaczego różne instytucje międzynarodowe, administracja publiczna i rządy dokładają wszelkich starań, aby podnieść świadomość na temat znaczenia wdrażania zdrowych nawyków, zwłaszcza gdy jest to związane z naszymi przyzwyczajeniami w zakresie konsumpcji żywności. Wysiłki te zwykle przekładają się m.in. na polityki krajowe, plany żywieniowe, programy finansowania.

Ponieważ projekt agroBRIDGES koncentruje się na 12 regionach wzorcowych, uznaliśmy, że ważne jest uwzględnienie różnych krajowych planów żywieniowych, aby mieli Państwo wyobrażenie o tym, co te kraje robią w zakresie promowania zdrowej żywności:

- Dania
- Francja
- Finlandia
- Grecja
- Irlandia
- Włochy
- Łotwa
- Litwa
- Holandia
- Polska
- Hiszpania
- Turcja

Zmiana nawyków

Temat ten budzi pewne obawy, ponieważ niektóre badania wykazały, że istnieje „nadmierne spożycie energii, tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, cukru i soli; a także niskie spożycie warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych; oraz rosnąca liczba osób z otyłością – wszystko to nie tylko skraca oczekiwaną długość życia, ale także szkodzi jakości życia”.

Większość ludzi ma trudności z przejściem z niezdrowej diety na zdrową. Dobrych nawyków można się nauczyć i przy pewnym wysiłku każdy może przejść na zdrowszy tryb życia. Z tego powodu podsumowaliśmy kilka wskazówek i ważnych aspektów zdrowej diety, które mogą pomóc w przyjęciu takiego stylu życia. Nie oznacza to, że jest to jedyna rzecz, którą powinieneś zrobić, ponieważ byłoby wspaniale, gdyby połączyć zdrową dietę z aktywnością fizyczną.

Dekalog zdrowej diety:

1 Unikaj napojów słodzonych i pij więcej wody.

2 Unikaj przetworzonych mięs i staraj się nie jeść mięsa przynajmniej 1 dzień w tygodniu.

3 Włącz do posiłków co najmniej 50% świeżych produktów.

4 Jedz warzywa i owoce, niech stanowią połowę talerza przy każdym posiłku i przekąsce. Pamiętaj, aby nie zastępować owoców 100% naturalnymi sokami, ponieważ zawierają mniej błonnika.

5 Wybierz produkty pełnoziarniste zamiast przetworzonych lub rafinowanych ziaren, niech jedną czwartą talerza stanowią produkty pełnoziarniste.

6 Spożywaj codziennie pokarmy białkowe, niech stanowią jedną czwartą Twojego talerza.

7 Unikaj wysoce przetworzonej żywności.

8 Kupuj lokalne produkty i przygotuj większość posiłków w domu, zainspiruj się także produktami sezonowymi, które możesz kupić lokalnie.

9 Poszukaj nowych i ciekawych zdrowych przepisów w Internecie i stwórz kalendarz zawierający to, co będziesz jadł każdego dnia, w ten sposób łatwiej zbilansujesz jedzenie, które spożywasz.

10 Jeśli kupujesz żywność paczkowaną, zapoznaj się ze spisem zawartości, aby być świadomym tego, co jesz.

Świeże produkty

Mają bezpośredni wpływ na sukces krótkich łańcuchów dostaw żywności, ponieważ niektórzy konsumenci chcą kupować lokalne produkty spożywcze mając nadzieję, że będą one świeższe niż te, które mogą znaleźć w supermarketach lub w innych sklepach; (Short Food Supply Network, 2019).

Zawsze możesz poprosić lekarza lub dietetyka o pomoc w znalezieniu odpowiedniej, zdrowej diety dopasowanej do Twoich potrzeb. Zawsze pamiętaj, że „spożycie energii (kalorie) powinno być w równowadze z wydatkami energetycznymi”

Jak wyjaśniono, jednym z ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, jest miejsce zakupu żywności. Pamiętaj, że lokalne jedzenie będzie świeższe niż jedzenie, które możesz kupić w sklepach spożywczych i supermarketach. Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania listy rzeczy, które chcesz kupić i określenia, gdzie możesz to znaleźć. Jeśli kupujesz lokalnie, możesz kupić zdrową, świeżą żywność i wspierając lokalne biznesy. Korzyści płynące z zakupów lokalnych i z KŁDŻ zostały już omówione w poprzednim rozdziale.

Świeża żywność

Żywność, „która nie jest utrwalana przez konserwowanie, odwodnienie, mrożenie lub wędzenie”; (IXL Learning, n.d.).

Szkolenia i edukacja

Szkolenia i edukacja

Jak wspomniano wcześniej, jednym z istotnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do SFSC i lokalnej żywności, jest podnoszenie świadomości i informowanie obywateli o zdrowych nawykach. Aby edukować, należy mieć wiedzę na ten temat i dlatego pierwsza część podręcznika obejmuje szereg pojęć i istotnych informacji na temat lokalnej żywności, SFSC i zdrowych nawyków.

Ta część zawiera podstawowe informacje na temat nauczania innych osób. Znajdują się w niej wskazówki i materiały służące do przeprowadzania działań związanych z przekazywaniem wiedzy.

Informacje ogólne i wskazówki

Ważne jest, aby na początku zrozumieć, co to znaczy, gdy mówimy o kształceniu innych. Na potrzeby niniejszej części kształcenie możemy zdefiniować jako proces przekazywania lub nabywania wiedzy, lub umiejętności. Oznacza to, że dana osoba jest ekspertem lub posiada wiedzę na temat konkretnej dziedziny (trener, prowadzący, nauczyciel lub profesor) oraz że istnieje inna osoba, która chce lub musi ją zdobyć (kursant, uczeń, student).

Chodzi o to, że trzeba mieć wystarczająco dużo informacji, aby móc być trenerem lub nauczycielem i przekazywać wiedzę za pomocą różnych środków i technik.

Środki oraz techniki inspirowania i nauczania

Nauczanie i uczenie się może być złożonym procesem, ponieważ każda osoba nabywa wiedzę na różne sposoby. Aby wszyscy uczestnicy kursu zrozumieli określoną treść, prowadzący muszą stosować strategie poprawy efektywności przekazywania wiedzy, dostosowania treści, motywowania uczestników i kształtowania wiedzy.

Metodologia edukacyjna

to zestaw narzędzi, technik, strategii i metod nauczania, które wykorzystują nauczyciele do zwiększenia zaangażowania studentów i dostarczenia znaczącego doświadczenia w procesie zdobywania wiedzy.

Metodologia edukacyjna to zestaw narzędzi, technik, strategii i metod nauczania, które nauczyciele wykorzystują do zwiększenia zaangażowania studentów i zdobywania znaczącego doświadczenia w procesie nauki.

Warto zauważyć, że nie ma jednej, najskuteczniejszej metodologii nauczania. Wszystko zależy przede wszystkim od kontekstu w jakim przekazywana jest wiedza i od rodzaju grupy. Najważniejszą rzeczą jest uaktywnić osobę zdobywającą wiedzę, starając się wzbudzić w ten sposób zainteresowanie, a co za tym idzie chęć do nauki.

W działaniach związanych z przekazywaniem wiedzy stosuje się wiele różnych technik, ale w tym podręczniku skupimy się na technikach nauczania, które aktywnie angażują uczestnika w proces nauki:

-Odwrócona klasa: Technika ta polega na tym, że studenci poznają dany zakres tematyczny i przygotowują się do dyskusji przed rozpoczęciem zajęć. Dzięki temu uczestnicy przychodzą mając już w głowie podstawowe koncepcje, a podczas zajęć skupiają się na rozwiązywaniu wszelkich wątpliwości, jakie mają w odniesieniu do tematu, lub na tym, co wzbudziło ich największe zainteresowanie.

- Gry/ćwiczenia: jest to prawdopodobnie najbardziej ciekawa technika, ponieważ opiera się na nauce poprzez grę. Dzięki grom student uczy się, nie uświadamiając sobie tego. Głównym celem gier jest zwiększenie motywacji i wzmocnienie zaangażowania studentów, by mogli oni rozwiązywać problemy w sposób dynamiczny.

- Dyskusje i debaty: Ta technika oznacza, że uczestnicy są zaangażowani w proces nauki. Uczestnicy kursu mogą się przygotować z wyprzedzeniem lub zostać poproszeni o zastanowienie się po raz pierwszy nad tematem w grupie. Wybór zależy od celów i zamierzonych rezultatów.

- Interakcja w sieciach społecznościowych: W czasach, w których technologie komunikacyjne są wszechobecne, sieci społecznościowe (media społecznościowe) mogą być silnymi sojusznikami nauczycieli. Dzięki temu studenci, którzy wchodzą w interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowych, będą mieli dodatkową motywację do nauki. Może to iść w parze z dyskusją online, debatą lub kampanią informacyjną na rzecz podnoszenia świadomości.

- Metoda nauczania opartego na problemach lub na stadiach przypadków: Jest to aktywna technika pracy, która skupia się na badaniach, nauce i refleksji w celu rozwiązania postawionego problemu. Rozwiązywanie problemów wzbudza zainteresowanie i promuje kreatywność, stymuluje naukę, podejmowanie decyzji i umiejętność argumentowania. W takim przypadku nauczyciel musi opracowywać projekty odpowiednie dla danej grupy studentów i brać pod uwagę ich wiek oraz poziom wiedzy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na e-learning, ponieważ nawet jeśli wyżej wymienione metody mogą być stosowane w internecie, proces uczenia się jest w tym przypadku inny. Termin e-learning, sformułowany przez eksperta ds. edukacji Elliotta Masie na konferencji, którą prowadził w 1999 r., odnosi się do wykorzystania technologii sieciowej do projektowania, rozpowszechniania, wyboru, administrowania i dzielenia się wiedzą (Cinema8, 2021).

Metoda ta może obejmować proste zasoby edukacyjne takie jak filmy, artykuły, podcasty lub inne materiały dostępne w Internecie, jak również profesjonalnie zorganizowanych kursy, co sprawia, że ma ona wówczas większy zakres oddziaływania. W sekcji „Przydatne zasoby i materiały” można znaleźć materiały do wykorzystania w programach e-learningowych.

Jak być dobrym moderatorem

Poza technikami wykorzystywanymi do rozpowszechniania wiedzy, można także pracować nad kompetencjami i metodami służącymi wzbudzeniu zainteresowania.

1

WYKORZYSTAJ TECHNOLOGIĘ

Dostępnych jest kilka narzędzi cyfrowych.

2

OPOWIEDZ HISTORIĘ

Ludzie lepiej rozumieją i pamiętają opowiedane historie niż rozproszone dane, dlatego przekazywanie informacji za pomocą historii może być bardzo użyteczną techniką, aby lepiej przekazać to, co ma się na myśli.

3

DOSTOSUJ SPOSÓB KOMUNIKACJI

Upewnij się, że używany jest przejrzysty i dostępny język odpowiedni dla publiczności. Wiek uczestników ma kluczowe znaczenie w nauczaniu. Dorośli i dzieci nie uczą się w ten sam sposób lub w tym samym tempie, a jako nauczyciele musimy wiedzieć, jak dostosować się do każdego rodzaju grupy.

4

SKONCENTRUJ SIĘ NA UCZESTNIKACH

Nie skupiaj się na tym, czego sam chciałbyś się nauczyć, ale na tym, czym mogą być zainteresowani Twoi uczniowie.

5

PROWADŹ ZAJĘCIA W SPOSÓB DYNAMICZNY

Nauczanie może być dynamiczne nie tylko pod względem sposobu prezentowania treści, ale także poprzez zachęcanie do aktywnego uczestnictwa.

Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych

Istnieje różnica między kształceniem ludzi młodych i dorosłych, ponieważ nie uczą się oni w takim samym tempie jak dzieci. Ich umysły są przyzwyczajone do skonsolidowanego uczenia się i są w stanie zrozumieć informacje, które są bardziej złożone. Wyżej wymienione środki i techniki mogą znakomicie służyć do przekazywania wiedzy pod warunkiem, że są dostosowane do konkretnej grupy odbiorców.

Starając się przekazywać wiedzę dorosłym i ludziom młodym należy również pamiętać, że mają oni mniej wolnego czasu niż dzieci. Dlatego też najlepiej jest udostępniać im treści, które są dla nich najbardziej istotne i które wzbudzą ich zainteresowanie.

Jako konsumenci byłiby oni prawdopodobnie najbardziej zainteresowani poznaniem korzyści, jakie uzyskają, jeśli zdecydują się na zakup lokalnej żywności za pośrednictwem SFSC. W tym celu zalecamy korzystanie z następującej metody dzielenia się wiedzą:

1. Korzystając z sekcji „SFSC i lokalna żywność w Europie” można rozpocząć od wyjaśnienia kluczowych definicji zawartych w polach tekstowych. Należy podkreślić różne korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe płynące z SFSC.

2. Można kontynuować wyjaśniając, czym jest lokalna żywność i gdzie ją znaleźć za pomocą SFSC. W tym podręczniku przedstawiono przykłady dotyczące konkretnych krajów, więc jeśli masz odbiorców z tych regionów, możesz dołączyć te informacje, ponieważ ułatwi im to zrozumienie wyjaśnień. W przypadku przekazywania informacji o różnych

modelach biznesowych, które umożliwiają dostęp do lokalnej żywności za pośrednictwem SFSC, zalecamy odnoszenie się do konkretnych miejsc zamiast do modeli, ponieważ wówczas słuchaczom będzie to łatwiej zapamiętać. Odnosi się to do odbioru produktów w gospodarstwie, na rynkach lokalnych, poprzez platformy handlu elektronicznego itp.

3. Jedną z zalet lokalnych produktów jest to, że wspierają one dostęp do zdrowej żywności i dlatego można wykorzystać informacje zawarte w poświęconej temu zagadnieniu części niniejszego podręcznika.

Są to informacje podstawowe, które przedstawiają temat w sposób skrócony. Jednak dla każdego z wymienionych punktów można zorganizować w pełni dedykowaną sesję szkoleniową. Podjęcie decyzji o tym, na jakich informacjach się koncentrować zależy przede wszystkim od specyfiki słuchaczy.

Dzieci przechodzą przez dwa podstawowe etapy rozwoju i socjalizacji, w których uczą się wzorców konsumpcji i zachowań. Pierwszym z nich jest rodzina, miejsce, w którym uczą się one podstawowych funkcji takich jak mówienie i jedzenie, a także poznają wartości i normy społeczne, które w przyszłości będą kierowały ich zachowaniami. Drugi to szkoła, po której wychodzą na świat, gdzie żyją wśród rówieśników i dorosłych oraz zdobywają nową wiedzę.

Gdy te dwa etapy wzajemnie się uzupełniają, dzieci uczą się szybciej i w łatwo przyswajają wiedzę. Oznacza to, że przed dziećmi, które mają stać się dorosłymi spożywającymi lokalne jedzenie z SFSC jest długi proces, który powinien objąć zarówno szkołę jak i życie rodzinne.

Jeśli dzieci wykazują zainteresowanie dzieleniem się wątpliwościami i pomysłami w domu, wówczas łatwiej się uczą i mają więcej chęci do nauki i uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto, gdy rodzice interesują się zagadnieniami, których uczą się ich dzieci, mają one jeszcze większą zachętę do poszerzania wiedzy. Szkoła i rodzina mają wspólne zadania, jeśli chodzi o wychowanie. Dlatego dorośli powinni zdobywać wiedzę na te tematy, zarówno dla własnych celów, jak i po to, by mogli uczyć dzieci.

Chociaż rodzina i szkoła to główne źródła edukacji dzieci, podejście w ramach każdego z tych obszarów jest inne. W szkole dzieci powinny mieć wszystkie tematy poruszone w poprzedniej części włączone do programu nauczania. Na przykład, nauczyciele mogą wykorzystywać gry i zapraszać dzieci do udziału w zadaniach, w których muszą one aktywnie brać udział w określaniu korzyści płynących z lokalnej żywności lub zdrowej diety. W przypadku rodziny ważniejsze jest, by dzieci znały wzorce konsumpcji obejmujące zdrową żywność pochodzącą z SFSC.

W części „Przydatne zasoby i materiały” można znaleźć obrazki do wykorzystania w procesie nauki. Można je pobrać tutaj.

Organizowanie działań związanych z przekazywaniem wiedzy – webinarium jako przypadek sukcesu

Istnieje wiele możliwości uczenia się i inspirowania innych. Jeśli reprezentujesz szkołę, możesz skorzystać z infografik, wyszukiwarki słów i edytowalnych obrazów, które zostały zamieszczone w części „Przydatne zasoby i materiały”.

Jeśli chcesz kształcić młodych ludzi lub dorosłych, zachęcamy do obejrzenia naszych webinarium poświęconych **zdrowej diecie** i **korzyściom płynącym z lokalnej żywności** (Healthy Diets i Benefits of Local Food) jako przykładu treści, którymi możesz się podzielić, oraz sposobów, jak to najlepiej zrobić.

W ostatnich latach webinaria stały się jednym z najlepszych sposobów dotarcia do większej liczby odbiorców z szerokiego kręgu geograficznego. W związku z tym dołączamy kilka wskazówek, jak zorganizować webinaria jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów nauczania innych o lokalnej żywności i SFSC:

Pierwszym krokiem jest określenie, jaki typ sesji jest najbardziej odpowiedni. Możemy wybierać spośród różnych scenariuszy, takich jak scenariusz głównej sceny (Mainstage Style), który składa się z powitania lub wprowadzenia, a następnie głównej prezentacji i kończy podsumowaniem, uwagami i podziękowaniami lub uwagami organizacyjnymi.

1. JAKI RODZAJ SESJI CHCEMY?

W – Powitanie
 I – Wprowadzenie Panelisty
 P – Prezentacja
 Mc – Pytania Moderatora Kierowane Do Panelisty
 Q&a – Pytania Publiczności Kierowane Do Panelisty(-ów)
 S – Podsumowanie
 T – Podziękowania/ Informacje Organizacyjne

Jeśli wymagana jest interakcja, istnieje możliwość wyboru scenariusza pytań i odpowiedzi (Q&A), który pozwala na zadanie około 10 pytań. Powyższy rysunek pokazuje, że dostępnych jest kilka opcji. Niektóre z nich są przydatne w przypadku, gdy w sesji bierze udział kilku panelistów, podczas gdy inne w sytuacji, gdy moderator prowadzi rozmowę między panelistą a publicznością.

Zaleca się zapraszanie zewnętrznych mówców, ponieważ pomaga to w zgromadzeniu większej publiczności, a jednocześnie sprawia, że webinarium staje się bardziej interesujące, ponieważ uwzględni różne punkty widzenia.

Po zaplanowaniu początkowej struktury, możesz sprawdzić, jaki rodzaj interakcji chcesz mieć z widzami. Możesz wybrać styl warsztatowy, w którym ludzie aktywnie uczestniczą w sesji, lub użyć oprogramowania czy narzędzia do zadawania pytań.

Na przykład, Mentimeter to popularny wybór, ponieważ jest dość prosty i ma wersję, w której tylko dodatkowe opcje są płatne. Oprócz tworzenia interaktywnych prezentacji to oprogramowanie ułatwia zadawanie pytań oraz przeprowadzanie ankiet i quizów. Umożliwia duże zaangażowanie uczestników, jest łatwe w użyciu i może być wykorzystywane niezależnie od dowolnego oprogramowania do prowadzenia webinarów.

Gdybyś chciał pójść o krok dalej, możesz zaprojektować kilka ćwiczeń lub umożliwić widowni pracę w grupach, gdyż dzięki temu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje, które mogą być wykorzystane do pozyskiwania klientów; zazwyczaj taka forma zapewni dość wysoki poziom zaangażowania i zadowolenia uczestników.

Wiąże się to z wyższym kosztem, ponieważ takie działania wymagają solidnego przygotowania i wiążą się z użyciem płatnego oprogramowania, takiego jak na przykład GoToTraining.

Bardziej innowacyjną metodą tworzenia wydarzeń internetowych jest wykorzystanie ćwiczeń współtworzenia. Zapewniają one podobne korzyści jak praca w grupach, ale wymagają udziału doświadczonego koordynatora, solidnego planowania i korzystania z narzędzi zewnętrznych takich jak Miro.

Na tym etapie można wybrać podstawowe oprogramowanie, które ma być używane do sesji. Dostępnych jest wiele opcji, w tym Teams, Zoom, GoToMeeting i inne.

Możesz nagrać webinarium i przesłać je do serwisu YouTube, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców i udostępnić je osobom, które nie mogły w danym czasie uczestniczyć w sesji. Jeśli planujesz to zrobić, ważne jest powiadomienie uczestników, że sesja jest rejestrowana, ze względu na RODO. Po zakończeniu webinarium zaleca się wysłanie do wszystkich uczestników wiadomości e-mail z informacją o sesji, prezentacji programu PowerPoint lub plików PDF oraz dokumentu zawierającego wszystkie pytania i odpowiedzi z sesji.

Podsumowując, oto kilka pomysłów na promocję wydarzenia internetowego lub webinarium:

- Użyj wyskakujących okienek lub suwaka na stronie internetowej, aby promować wydarzenie podczas wyświetlania powiązanych informacji.
- Wysyłaj e-maile do instytucji, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu informacji o webinarium.
- Publikuj powiązane treści na blogu lub w sekcji wiadomości na swojej stronie internetowej.
- Wysyłaj e-maile do potencjalnych uczestników, którzy mogą być zainteresowani webinarium.
- Udostępniaj informacje w serwisach społecznościowych
- Wyślij komunikat prasowy do mediów.

Kluczowe idee

Kluczowe idee

Ta sekcja zawiera różne definicje i pojęcia, które są istotne, gdy mówimy o lokalnej żywności, i które pomogą zrozumieć schematy Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Znajdziesz tu również koncepcje związane z sposobami interakcji z rolnikami i różnymi sposobami zakupu lokalnej żywności, przyczyniając się do tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁDŻ – SFSC).

Systemy wiedzy i innowacji w rolnictwie

Termin odnosi się do „sposobów interakcji ludzi i organizacji w kraju lub regionie, w tym praktyk rolniczych, przedsiębiorstw, władz, badań itp.”

Rolnictwo agroekologiczne

Próbuje „stworzyć stabilne systemy produkcji żywności, które są odporne na perturbacje środowiskowe, takie jak zmiany klimatyczne i choroby”.

Agroekologia

Podejście to „jednocześnie stosuje koncepcje i zasady ekologiczne i społeczne do projektowania i zarządzania systemami żywnościowymi i rolniczymi. Ma na celu optymalizację interakcji między roślinami, zwierzętami, ludźmi i środowiskiem, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, którymi należy się zająć dla zrównoważonego i sprawiedliwego systemu żywnościowego”.

System dostaw pudełkowych

„Porozumienie, w ramach którego konsumenci płacą ustaloną kwotę za ustaloną ilość warzyw, owoców lub innych produktów, które mają być regularnie dostarczane do ich domu”

Czysta etykieta

Zawiera wykazy składników, co jest reklamowane na opakowaniu oraz wpływ produktu na środowisko i ludzi.

Rolnictwo wspierane przez społeczność

W skrócie CSA (od ang. Community supported agriculture), jest to model partnerstwa pomiędzy konsumentami i producentami, „gdzie częściowo współdzielą ryzyko, decyzje i korzyści związanych z produkcją”. Obie strony uzyskują różne korzyści, takie jak stabilne i bezpieczne dochody oraz dostęp do świeżej żywności.

Konsument

„Osoba, która kupuje towary lub usługi na własny użytek”

Wygodne towary

Jest to towar „szeroko dostępny i często kupowany przy minimalnym wysiłku” i zwykle kupowany jako część nawyku. W tej kategorii możemy znaleźć takie produkty jak warzywa krojone czy fast food.

Edukacja

Czynność lub proces przekazywania lub pozyskiwania wiedzy (Random House, 2016)

Techniki edukacyjne

Zestaw narzędzi, technik, strategii i metod nauczania, które nauczyciele wykorzystują do zwiększenia zaangażowania studentów i dostarczenia znaczącego doświadczenia w procesie uczenia się. (Collins, 2017)

E-learning

„Wykorzystanie technologii sieciowej do projektowania, rozpowszechniania, wyboru, administrowania i udostępniania wiedzy” (Cinema8, 2021)

Dostawa z gospodarstwa

„Opcja rynku detalicznego, gdzie konsumenci otrzymują produkty rolne dostarczane do domu”.

Sklep z artykułami bezpośrednio od rolnika

„Punkt detaliczny, który sprzedaje produkty bezpośrednio z gospodarstwa”.

Spółdzielnia Rolnicza

„Grupa rolników, którzy współpracują w określonych obszarach działalności i łączą zasoby, m.in. do produkcji, marketingu i handlu detalicznego”.

Zielony targ

Jest to „fizyczny rynek detaliczny, na którym rolnicy mogą sprzedawać swoje własne produkty, a także inne przetworzone towary bezpośrednio konsumentom”.

Rolnictwo

Jest to „działalność polegająca na uprawie roślin lub chowie zwierząt w gospodarstwie”

Centrum żywnościowe

„Centralnie zlokalizowany obiekt ułatwiający agregację, przechowywanie, przetwarzanie, marketing i dystrybucję lokalnie produkowanej żywności”.

Utrata żywności

Fakt ten występuje „zanim żywność dotrze do konsumenta jako niezamierzony wynik procesów rolniczych lub ograniczeń technicznych w fazach produkcji, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji”.

Mile żywnościowe

Jest to „odległość między miejscem, w którym uprawia się lub wytwarza żywność, a miejscem, w którym jest spożywana”.

Producent żywności

„Osoba, która uprawiała, hodowała, przetwarzała, przygotowywała, wytwarzała lub w inny sposób dodawała wartość do produktu spożywczego, który sprzedaje”.

System żywnościowy

Obejmuje to „wszystkie elementy i czynności związane z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, przygotowaniem i konsumpcją żywności”.

Marnowanie jedzenia

Z ang. food waste. „Odnosi się do dobrej jakości żywności nadającej się do spożycia, która jest świadomie wyrzucana na etapie sprzedaży detalicznej i konsumpcji”.

Świeży

W przypadku owoców i warzyw oznacza to, że nie zostały przetworzone (np. marynowane, konserwowane lub mrożone).

Świeża żywność

To tak, „która nie była konserwowana przez puszkowanie, odwadnianie (dehydratacja), zamrażanie lub wędzenie”.

Świeże produkty

Produkty te mają bezpośredni wpływ na sukces Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, ponieważ niektórzy konsumenci zwykle kupują żywność lokalną z motywacją do znalezienia świeższych produktów niż te, które można kupić w supermarketach lub innych sklepach .

Oznaczenia geograficzne

Jest to „oznaczenie używane na produktach, które mają określone pochodzenie geograficzne i posiadają cechy lub renomę, które wynikają z tego pochodzenia”.

Wytyczne dotyczące Zielonych Zamówień Publicznych (GPP)

Zielone zamówienia publiczne (ang.: Green Public Procurement – GPP) zdefiniowano w komunikacie Komisji Europejskiej „Zamówienia publiczne na rzecz lepszego środowiska” jako proces, w ramach którego władze publiczne dążą do zamawiania towarów, usług i robót o zmniejszonym wpływie na środowisko przez cały cykl ich życia w porównaniu z towarami, usługami i robotami o takim samym podstawową funkcję, która w innym przypadku zostałaby nabyta. Jednym z sektorów priorytetowych, wskazanych przez Komisję, jest żywność i gastronomia.

Zdrowe diety

„Zdrowe diety opierają się o optymalne spożycie kalorii i składają się w dużej mierze z różnorodnych pokarmów roślinnych, niewielkich ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego, zawierają tłuszcze nienasycone, a nie nasycone oraz ograniczone ilości rafinowanych ziaren, wysoko przetworzonej żywności i dodanych cukrów”.

Pośrednik

osoba lub organizacja, która przekazuje propozycje między dwiema osobami lub grupami.

Lokalne jedzenie

„Produkuję się je w niewielkiej odległości od miejsca, w którym jest spożywane, często towarzyszy mu struktura społeczna i łańcuch dostaw odmienny od systemu sklepów wielkopowierzchniowych”.

Lokalna społeczność

Grupa ludzi w lokalnym obszarze geograficznym

Lokalny sklep

„Niezależna lokalna firma, która sprzedaje produkty lokalnej społeczności”.

Sprzedż poza gospodarstwem

Tego rodzaju krótkie łańcuchy dostaw żywności w sektorze handlowym opierają się na tym, że produkt nie jest sprzedawany w lokalizacji rolników, ale w powiązanim i bliskim miejscu z jasną identyfikacją produktu (np. zielony targ, festiwale żywnościowe, spółdzielnie, zaufane i zamknięte podmioty HoReCa i detalistów...).

Zakup z gospodarstwa

Zakup z gospodarstwa, bezpośrednio od rolnika. „Opcja zakupu detalicznego, gdzie konsumenci mogą bezpośrednio kupować produkty własnej produkcji bezpośrednio z gospodarstwa”.

Sprzedż w gospodarstwie

Lokalna żywność jest sprzedawana bezpośrednio w pomieszczeniach rolnika lub producenta (np. sklepy na farmie, agroturystyka, sprzedaż przydrożna lub w systemie „sam zbierasz”).

Rolnictwo organiczne

Jest to „metoda produkcji rolniczej, której celem jest produkcja żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów”. W ten sposób zmniejszając wpływ na środowisko.

Żywność na bazie roślin

Obejmuje owoce, warzywa, orzechy, nasiona i produkty pełnoziarniste.

Sam zbierasz

„System, w ramach którego konsumenci mogą bezpośrednio zbierać owoce i warzywa z gospodarstwa, płacąc ustaloną kwotę w oparciu o wagę/wartość koszyka”.

Zamówienia publiczne

Odnosi się do „procesu, w którym władze publiczne, takie jak departamenty rządowe lub władze lokalne, kupują prace, towary lub usługi od firm”.

Detalista

„Osoba lub firma, która sprzedaje towary w stosunkowo niewielkich ilościach do użytku własnego lub konsumpcji, a nie do odsprzedaży”.

Sprzedż na odległość

Model ten dotyczy rodzajów Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, w których żywność jest sprzedawana i dostarczana poza region produkcji, ale informacje są odpowiednio przedstawione w celu przekazania konsumentom z jak najdokładniejszymi szczegółami. Bezpośrednie dostawy z gospodarstw rolnych za pośrednictwem różnych systemów dostaw, sprzedaż internetowa lub wyspecjalizowani detaliści dołączają do tego rodzaju krótkiego łańcucha dostaw żywności.

Sprzedaż w pobliżu

Model ten dotyczy zarówno metody kontaktu bezpośredniego (konsument kupuje bezpośrednio, wchodząc w osobistą interakcję), jak i bliskie Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności (żywność jest produkowana i sprzedawana w danym regionie).

Automat samoobsługowy

„Opcja dystrybucji żywności, dzięki której konsumenci mogą kupować świeże produkty, dostarczane przez pobliskich lokalnych producentów, poprzez napełnianie własnych/dostarczonych automatów”.

Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności – KŁDŹ (ang. SFSC)

Na potrzeby projektu agroBRIDGES opracowano i uzgodniono definicję, która jest jasna i łatwa do zrozumienia: Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności mają jak najmniej pośredników między producentem żywności a konsumentem/obywatелеm spożywającym żywność.

Grupa zakupowa

„Grupa osób, m.in. gospodarstw domowych, które współpracują przy zakupie żywności i innych produktów bezpośrednio od rolników”.

Łańcuch dostaw

Można go zdefiniować jako „cały system wytwarzania i dostarczania produktu lub usługi, od samego początku etapu pozyskiwania surowców do ostatecznej dostawy produktu lub usługi użytkownikom końcowym”.

Zrównoważony system żywnościowy

„Zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie dla wszystkich w taki sposób, aby ekonomiczne, społeczne i środowiskowe podstawy generowania bezpieczeństwa żywnościowego i odżywiania dla przyszłych pokoleń nie zostały naruszone”.

Hurt

„Działalność polegająca na sprzedaży towarów w dużych ilościach i po niskich cenach, zwykle później sprzedawanych przez detalistów z zyskiem”.

Przydatne zasoby i materiały

Przydatne zasoby i materiały

W tej części znajdują się dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w przypadku, gdy chcesz dowiedzieć się więcej o lokalnych nawykach żywieniowych i zdrowotnych. Znajdziesz tu również materiały komunikacyjne do wykorzystania podczas szkolenia innych osób.

Przypadki sukcesu dla konsumentów

Przeczytaj nasz katalog dobrych praktyk dostępny na stronie internetowej projektu. Znajdź takie, który najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom korzystając z filtrów po prawej stronie i z wyszukiwarki. W każdym artykule znajduje się również łącze, za pomocą którego można zobaczyć pełną treść każdej dobrej praktyki. Ponadto możesz obejrzeć film pokazujący 12 przypadków sukcesu.

Katalog dobrych praktyk:

Wideo:

ŻYWNOSĆ BOGATA W PRZECIWUTLENIACZE

Owoce jagodowe, takie jak borówki i maliny

Ciemnozielone warzywa liściaste

Dynia i marchew

Orzechy i ziarna

ŻYWNOSĆ BOGATA W WAPŃ

Produkty mleczarskie o niskiej zawartości tłuszczu

Brokuły

Kalafior

Kapusta

Ryby w puszkach z ościami

Tofu

Rośliny strączkowe

DIETA O WYSOKIM INDEKSIE GLIKEMICZNYM

Węglowodany rafinowane

Napoje bezalkoholowe

Ciasta

Biały chleb

Herbatniki

DIETA WPŁYWAJĄCA NA ZDROWIE MÓZGU

Witamina D, Witamina C i
witamina E

Kwasy tłuszczowe
Omega-3

Flawonoidy i
polifenole

Ryby

DIETA WPŁYWAJĄCA NA ZDROWIE JELIT

Warzywa

Owoce

Rośliny
Strączkowe

Produkty
Pełnoziarniste

Jogurt

Kimchi

Kapusta Kiszona

Miso

Kefir

Materiały dla dzieci

Pomysły

Konsument

Osoba dokonująca zakupu towarów
lub usług na własny użytek

Świeża żywność

Żywność, która została niedawno odebrana lub wytworzona i nie została utrwalona, na przykład poprzez zamrożenie lub konserwację

Zdrowa dieta

Oznacza jedzenie zróżnicowanych pokarmów, dzięki czemu można uzyskać wszystkie składniki odżywcze potrzebne do zdrowego rozwoju

Lokalna żywność

Jest produkowana w pobliżu miejsca, w którym można ją spożywać, na przykład przez gospodarstwo znajdujące się w pobliżu Twojego domu

Krótki łańcuch dostaw żywności SFSC

SFSC ogranicza liczbę pośredników takich jak hurtownicy lub duże sieci supermarketów między rolnikiem a konsumentami; żywność może być sprzedawana bezpośrednio przez rolnika w gospodarstwie, na targu rolnym lub przez Internet, lub może być oferowana przez małych lokalnych detalistów

Zdrowy posiłek

1/2 WARZYWA I OWOCE

Najlepszy wybór to posiłek składający się z produktów mających różne kolory: zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony

WODA

Unikaj słodkich napojów

1/4 ZBOŻA

Staraj się unikać ziaren rafinowanych (białych) i wybieraj produkty pełnoziarniste (ziarna brązowe)

1/4 PRODUKTY ZAWIERAJACE BIAŁKO

Idealne źródło białka to ryby, drób, orzechy, nabiał.

Wyszukiwanie słów

L	X	E	B	U	V	Y	W	F	G	K	C
J	R	S	X	A	T	E	I	D	O	E	J
P	J	E	C	X	V	U	J	N	Ż	P	U
D	N	Z	O	W	H	X	S	Y	J	R	I
L	U	J	D	Q	X	U	W	W	J	O	K
O	K	M	Z	R	M	N	A	A	S	D	C
K	E	I	N	E	O	R	W	K	T	U	D
A	U	E	N	Ś	Z	W	L	C	K	C	N
L	F	T	Ć	Y	Z	E	E	I	H	E	S
N	C	L	W	O	P	A	D	Q	I	N	L
E	N	A	M	S	Z	J	H	Y	T	T	V
B	Ś	W	I	E	Ż	Y	U	V	L	G	I

**KONSUMENT
ŻYWNOŚĆ
ZDROWE
ŚWIEŻY
SKLEP**

**PRODUCENT
DIETA
WARZYWA
LOKALNE**

Przydatne linki

Łańcuch dostaw żywności,
wyjaśnienie dla dzieci

Sprawozdanie na temat zdrowych
i zrównoważonych diet dla krajów
europejskich, przygotowane przez
Europejskie Stowarzyszenie Zdro-
wia Publicznego

Lista kontrolna zdrowego
odżywiania (w języku
angielskim)

Zdrowy plan posiłków
(w języku angielskim)

Kalkulator wartości diety dla
dzieci (w języku angielskim)

Finlandia

- Lokalny program dietetyczny - Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
- Krajowe źródło informacji dla lokalnej żywności
- Informacje dotyczące żywności

Francja

- Jedz świeże i lokalne produkty - Ministerstwo Rolnictwa i Żywności
- Accueil - Ici C Local
- OAD – narzędzie wspomagające decyzje: Platformy
- Zdrowa i zrównoważona dieta - sprawozdanie
- Świeże i lokalne, platforma zdrowego i odpowiedzialnego jedzenia
- Zbuduj regionalny projekt żywnościowy, aby być bliżej lokalnej produkcji i spożycia
- Koncentracja na regionie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego

Grecja

- Krajowy plan działania w sprawie zmiany diety
- Wytyczne dla zdrowej diety

Irlandia

- Wytyczne dotyczące zdrowego odżywiania
- Jedz zdrowo
- Zdrowe odżywianie
- Irlandzka Rada ds. Żywności

Włochy

- Wytyczne dotyczące zdrowego odżywiania

Łotwa

- Wykaz zaleceń Ministerstwa Zdrowia (MZ) w sprawie zdrowego odżywienia dla różnych grup społecznych
- Przepisy dotyczące norm żywieniowych dla studentów instytucji edukacyjnych, klientów instytucji opieki społecznej i rehabilitacji oraz pacjentów instytucji medycznych
- Przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej ilości izomerów trans w produktach spożywczych
- Ustawa o obrocie napojami energetycznymi
- Sprawozdanie w sprawie zrównoważonej, wzajemnej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w celu promowania zdrowego stylu życia dzieci
- Środki wdrożone w ramach projektu EFS w zakresie promocji zdrowia
- Ustawa w sprawie podatku akcyzowego
- Przykładowe menu dla instytucji edukacyjnych

Litwa

- Opis procedury organizacji żywienia dzieci w szkolnictwie przedszkolnym, szkolnictwie ogólnym i instytucjach opieki społecznej
- Zobowiązania przedsiębiorstw sektora spożywczego wynikające z umowy o współpracy z Ministerstwem Ochrony Zdrowia w sprawie poprawy jakości produktów spożywczych
- Krajowy program rozwoju zdrowia publicznego
- Krajowa strategia zdrowia 2014-2025
- Rozporządzenie w sprawie etykietowania produktów spożywczych
- Rozporządzenie w sprawie żywienia w przedszkolach i szkołach
- Rozporządzenie w sprawie najwyższej dopuszczalnej zawartości izomerów trans w produktach spożywczych

Polska

- Jakość handlowa i etykietowanie żywności
- Strona: Poznaj dobrą żywność
- Kanon kuchni polskiej
- Strona: Poland tastes good (Polska smakuje dobrze)
- Oznaczenie „Produkt polski”
- Krajowe systemy jakości żywności
- Strategia promocji żywności
- „Trzymaj formę!” - program edukacyjny o zrównoważonym odżywianiu i aktywności
- Zdrowe odżywianie w szkołach

Hiszpania

- Strategia NAOS
- Wytyczne dla zdrowej diety
- Informacje o modelu Nutri-Score / Globalna baza danych na temat wdrażania planu w dziedzinie żywienia i żywności (GINA)

Holandia

- Programy i umowy mające na celu promocję zdrowszej diety
- Środki promowania zdrowszych diet w celu zmniejszenia występowania otyłości i nadwagi
- Zmniejszenie ilości soli, tłuszczów nasyconych i kalorii (cukru) w produktach
- Obiektywne informacje na temat zdrowej diety
- Porady dotyczące zdrowszego stylu życia
- Zdrowsza dieta jako sposób zapobiegania chorobom / ochrony ludzkiego zdrowia
- Państwowy instytut zdrowia publicznego i ochrony środowiska

Bibliografia

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021). D2.1: SFSCs business and marketing models categorization.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-l%C3%A4heiset-ketjut-l%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary:
<https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel:
<https://www.youtube.com/watch?v=NXSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project:
<https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from Definitions.net:
<https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project:
<https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online:
<https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub:
<https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe:
<https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO:
https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Aneks

Aneks I – Arkusze informacyjne – Status SFSC w różnych krajach

12 factsheets will be included

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: 67,407,241

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMING)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERSİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

ŚLEDŹ NAS NA

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 101000788

